

KATMAN PORTAL

Enflasyon: Bitmeyen Bir Korku Serisinin Anatomisi

Author(s): Cem Dişbudak

Published: Nisan 30, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4693>

Abstract Enflasyon bir canavar değil, sınıfsal bir el koyma mekanizmasıdır. Korku filmlerindeki maskeler gibi faili gizleyen bu süreç, teknik bir arızadan ibaret değildir; serveti yukarı taşıyan, emeğin gelirden aldığı payı aşındıran ve toplumsal geleceksizlik duygusunu derinleştiren politik bir mekanizmadır.

Published by Katman Portal · Nisan 30, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4693>